

RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE BILE DUCTS IN PATIENTS WITH POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.

**Akbarov M.M.,
Mirolimov M.M.,
Saidazimov E.M.,
Irisov O.T.,
Javxarov M.M.,
Joldasov R.G.**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after
Academician V. Vakhidov

Tashkent State Medical University.

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers.

Abstract. Postcholecystectomy syndrome is a clinically significant problem in abdominal surgery associated with impaired biliary passage after gallbladder removal. This study analyzed the results of reconstructive surgeries in 124 patients with various forms of PCHES. The causes of the syndrome, indications for surgical treatment, and the effectiveness of the methods used for biliary tract reconstruction were assessed. The data obtained confirm the high clinical effectiveness of biliary-digestive anastomoses in cases of severe organic changes in the biliary tract.

Keywords: obstructive jaundice, postcholecystectomy syndrome, reconstructive surgery, biliary hypertension, bile ducts, hepaticojejunostomy.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ У БОЛЬНЫХ С ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.

**Акбаров М.М^{1,2},
Миролимов М.М¹,
Сайдазимов Е.М³,
Ирисов О.Т²,
Жавхаров М.М¹,
Жолдасов Р.Г².**

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
хирургии им. акад. В. Вахидова»

Ташкентский государственный медицинский университет.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников.

Аннотация. Постхолецистэктомический синдром представляет собой клинически значимую проблему абдоминальной хирургии, связанную с нарушением билиарного пассажа после удаления желчного пузыря. В работе проанализированы результаты реконструктивных хирургических вмешательств у 124 пациентов с различными формами ПХЭС. Оценены причины развития синдрома, показания к оперативному лечению и эффективность применяемых методов реконструкции желчных путей. Полученные данные подтверждают высокую клиническую результативность билиодигестивных анастомозов при выраженных органических изменениях билиарного тракта.

Ключевые слова: механическая желтуха, постхолецистэктомический синдром, реконструктивная хирургия, билиарная гипертензия, желчные протоки, гепатикоюноанастомоз.

Введение. Механическая желтуха (МЖ) – состояние, требующее немедленного вмешательства ввиду риска развития опасных для жизни осложнений. В исследованиях освещены проблемы лечения при МЖ в условиях неотложной помощи, подчеркнута важность своевременной диагностики и соответствующих хирургических стратегий. В некоторых ситуациях МЖ невозможно устранить с помощью мини-инвазивных методов, таких как эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков является альтернативным мини-инвазивным методом, но влияет на качество жизни пациента. В таких ситуациях радикальным методом лечения служит реконструктивное хирургическое вмешательство на желчевыводящих протоках. Удаление желчного пузыря остаётся одним из наиболее часто выполняемых оперативных вмешательств в абдоминальной хирургии. Вместе с тем у части пациентов в послеоперационном периоде формируется комплекс симптомов, объединяемых понятием постхолецистэктомического синдрома. Клинические проявления ПХЭС нередко обусловлены структурными изменениями желчных путей, которые не поддаются медикаментозной или эндоскопической коррекции. Несмотря на развитие малоинвазивных технологий, реконструктивные операции продолжают играть ведущую роль в лечении пациентов с тяжёлыми и осложнёнными формами ПХЭС, что определяет актуальность настоящего исследования.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 124 пациента с установленным диагнозом постхолецистэктомического синдрома, находившиеся на лечении в хирургическом стационаре в период с 2021 по 2025 год. Женщины составили 66,1% (n=82), мужчины — 33,9% (n=42). Возраст пациентов варьировал от 32 до 74 лет, среднее значение — $54,6 \pm 8,3$ года. Диагностический алгоритм включал клинико-лабораторные методы, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную холангиопанкреатографию, компьютерную томографию, а также эндоскопические методы при наличии показаний. Решение о выполнении реконструктивного вмешательства принималось при выявлении органических изменений желчных путей и отсутствии эффекта от предшествующего лечения. У пациентов с рубцовыми стриктурами ОЖП, со стриктурами БДА или ятрогенными стриктурами ОЖП после ЛХЭ оценивали уровень стриктуры по Bismuth. При стриктурах I типа по Bismuth формировали ГЕА на выключенной по Ру петле тощей кишки с каркасным дренированием желчных протоков. При выявлении высокой стриктуры типа II выполняли пластику (объединение) желчных протоков непрерывным обвивным швом нитью PDS 5/0, а затем формировали ГЕА с каркасным

дренированием. При выявлении более сложных стриктур (Bismuth \geq III) формировали отдельные анастомозы в зависимости от числа желчных протоков и в каждый желчный проток помещали отдельный каркасный дренаж. Хирургическая техника была стандартной для всех вмешательств

Фистулография

МРТ-холангиография

Интраоперационный вид выделения печеночных протоков с выведением дренажа ЧС

Результаты. Анализ причин формирования ПХЭС показал, что ведущими факторами являлись рубцовые стриктуры внепечёночных желчных протоков, диагностированные у 58 (46,8%) пациентов. Резидуальный холедохолитиаз выявлен у 34 (27,4%) больных. Ятрогенные повреждения билиарного тракта имели место у 21 (16,9%) пациента, а нарушение проходимости ранее сформированных билиодигестивных анастомозов — у 11 (8,9%). Всем пациентам выполнены реконструктивные хирургические вмешательства. Наиболее часто применялся гепатикоеюноанастомоз по Ру — у 89 (71,8%) больных. Холедохоеюноанастомоз выполнен у 21 (16,9%) пациента. Повторные реконструктивные операции потребовались 14 (11,3%) больным.

МРТ исследование брюшной полости - холангиография

Разобщение ранее наложенного ГепЭА с санацией ПП и наложение

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбор метода реконструкции должен основываться на уровне и протяжённости поражения желчных протоков, а также выраженности воспалительных изменений. Гепатикоеюноанастомоз по Ру показал наибольшую надёжность в случаях протяжённых рубцовых стриктур и повторных вмешательств. Послеоперационные осложнения зарегистрированы у 18 (14,5%) пациентов и носили преимущественно обратимый характер. Летальные исходы отсутствовали. При динамическом наблюдении в сроки до пяти лет положительный клинический результат отмечен у 106 (85,5%) больных. Чрескожно-чреспеченочное дренирование применяется у тяжелых больных на поздних сроках со стойкой механической желтухой или холангитом с целью подготовки к ре-конструктивной операции. Реконструктивные оперативные вмешательства выполняются через 2,5-3 месяца.

Заключение. Реконструктивные операции на желчных путях являются обоснованным и эффективным методом лечения пациентов с постхолецистэктомическим синдромом, обусловленным органическими изменениями билиарного тракта. Применение билиодигестивных анастомозов позволяет восстановить физиологический отток желчи и снизить частоту рецидивов заболевания.

Список литературы.

1. Гальперин Э.И. Хирургическое лечение заболеваний желчных путей. М.: Медицина, 2018г. 530-558 стр.
2. Шаповальянц С.Г., Фёдоров А.В. Билиарная хирургия и постхолецистэктомический синдром. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020г. — 220 стр.
3. Кузин Н.М., Костюченко А.Л. Хирургические заболевания печени и желчных путей. — СПб.: СпецЛит, 2017г. — 320 стр.
4. Фёдоров В.Д., Вишневский В.А. Повреждения желчных протоков в хирургии. — М.: Медицина, 2016г- 272 стр.
5. Чиссов В.И., Дарьялова С.Л. Реконструктивные операции в абдоминальной хирургии. — М.: Практическая медицина, 2018г. — 296 с.

6. Майстренко Н.А., Воробьёв А.А. Стриктуры желчных протоков: современные подходы к лечению. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. — 2021. — Т. 180, № 4. — стр. 45–52.
7. Алиев М.А., Абдуллаев Э.Р. Хирургическое лечение постхолецистэктомического синдрома. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2020. — № 6. — стр. 37–42.
8. Ермолов А.С., Хубутия М.Ш., Ревишвили А.Ш. Современные аспекты билиарной хирургии. // Анналы хирургической гепатологии. — 2019. — Т. 24, № 3. — С. 10–18.
9. Романов А.А., Пархисенко Ю.А. Отдалённые результаты реконструктивных операций на желчных путях. // Анналы хирургической гепатологии. — 2022. — Т. 27, № 2. — С. 56–63.
10. Strasberg S.M., Brunt L.M. The critical view of safety and biliary injury. *Journal of the American College of Surgeons*. — 2019. — Vol. 228, No. 1. — P. 34–42.
11. Stewart L., Way L.W. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. *New England Journal of Medicine*. — 2018. — Vol. 378. — P. 1203–1211.
12. Bismuth H., Majno P.E. Biliary strictures: classification and surgical management. *World Journal of Surgery*. — 2019. — Vol. 43. — P. 279–287.
13. Booi K.A.C., de Reuver P.R., van Dieren S. Long-term impact of bile duct injury. *Annals of Surgery*. — 2020. — Vol. 272, No. 1. — P. 123–130.
14. Alves A., Farges O., Nicolet J. Incidence and management of biliary complications. *HPB*. — 2021. — Vol. 23, No. 5. — P. 657–664.